

ATLAS HISPÁNICO DE LA TRADICIÓN Y RECEPCIÓN CLÁSICA (AHTRC)

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.17608528](https://doi.org/10.5281/zenodo.17608528)

FRANCISCO GARCÍA JURADO

Grupo de Investigación UCM 930136 “Historiografía y
Recepción de la Literatura Grecolatina” (HLGE)
Facultad de Filología / Universidad Complutense

“ATLAS HISPÁNICO DE LA TRADICIÓN Y RECEPCIÓN CLÁSICA” (AHTRC)

PROF. DR. FRANCISCO GARCÍA JURADO

ATLAS HISPÁNICO DE LA TRADICIÓN Y RECEPCIÓN CLÁSICA (AHTRC)

DOCUMENTO INICIAL

FRANCISCO GARCÍA JURADO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

El “Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica” (AHTRC) tiene como propósito ofrecer una relación sistemática de casos significativos de “encuentros complejos” entre obras antiguas y modernas a través de los siglos, si bien con especial atención a los siglos XIX y XX, y a lo largo del mundo. Este documento se irá complementando con enlaces a fuentes primarias y secundarias, con el fin de convertirse en un material de referencia que facilite tanto la investigación como la docencia en este campo.

[Vídeo explicativo](#)

The “Hispanic Atlas of Classical Tradition and Reception” (HACTR) aims to provide a systematic account of significant instances of “Complex Encounters” between ancient and modern works throughout the centuries, with particular attention to the 19th and 20th centuries, and across the globe. This document will be supplemented with links to primary and secondary sources, with the goal of becoming a valuable reference resource that facilitates both research and teaching in this field.

Prof. Dr. Francisco García Jurado, de la Universidad Complutense.

Grupo UCM “Historiografía y Recepción de la Literatura Clásica”

Blogs

Prof. Dr. Francisco García-Jurado (13 de enero de 2026). El “Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica” (AHTRC) y su doble dimensión investigadora y didáctica. Reinventar la Antigüedad. Recuperado 13 de febrero de 2026 de <https://doi.org/10.58079/15ho6>

Prof. Dr. Francisco García-Jurado (23 de febrero de 2026). Atlas Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica (AHTRC): preliminares. Reinventar la Antigüedad. Recuperado 24 de febrero de 2026 de <https://doi.org/10.58079/15qx2>

Geolocalizador de las modernas lecturas

(Responsable: Dra. Mónica de Almeida)

<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1F1eW2kpvwBkJyeYsVpAU0hWdgK5F1YQ&ll=15.18931890708068%2C9.007917590371775&z=2>

1. ASPECTOS TEÓRICOS

1.1. La [tradición clásica](#) como disciplina: sus relaciones con el [comparatismo](#). [Modelos teóricos](#). [Las metáforas de la tradición clásica y la moderna](#) [recepción de la literatura grecolatina](#): [la dimensión estética y ética del pasado](#)

1.2. La relación literaria y artística. “[Encuentros complejos](#)” entre autores [antiguos](#) y [modernos](#): [transtextualidad](#), tensiones e [historicidad](#). La noción de “[juego complejo](#)” de María Rosa Lida: “El «[influjo](#)» grecorromano –no nos engañe la metáfora- no es un fluido que mane de Homero y Virgilio con virtud de vivificar y ennoblecer cuanto toque: es un juego complejo [...]”

1.3. **Aspectos transtextuales**: [los mitos del autor, el texto, la crítica y el lector](#)

1.4. **Tradición y poligénesis**: no hay originalidad sin tradición. El problema del *continuum* cultural. La idea del [polisistema](#)

1.5. Qué significa leer un clásico. [Historia no académica de la literatura antigua en las letras modernas](#). El inagotable [imaginario](#) de la Antigüedad: [temas y formas](#)

1.6. **Tradición frente a recepción clásica**: continuidades y rupturas. Antigüedad, [Edad Media](#) y [Renacimiento](#). El caso hispano de Alfonso X el Sabio

1.7. **Fronteras entre humanismo y tradición clásica**: el ejemplo paradigmático de Plutarco y Luciano dentro de cada uno de los ámbitos. La cultura humanística como [interdiscurso](#)

1.8. Tres nombres básicos del estudio de la tradición clásica en el siglo XX: [Gilbert Highet](#), [Ernst Robert Curtius](#) y [María Rosa Lida](#)

1.9. Dos herramientas para el estudio de la tradición y recepción clásica como disciplina: la [Teoría de la tradición clásica](#) y el [Diccionario Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica](#) (DHTC)

2. LOS PARADIGMAS ÉPICOS

2.1. Introducción a la [tradición de la épica griega y latina en las letras modernas](#). La leyenda de Troya y sus múltiples manifestaciones literarias. Naturaleza culta y popular de las obras épicas: la cuestión homérica (de Vico a Wolf)

2.2. La *Iliada* de Homero: la tragedia en la épica

-La “materia de Troya” y su desarrollo posterior. La *Ilias Latina*. Dictis Cretense y su *Diario de la Guerra de Troya* frente a Dares Frigio y su *Historia de la destrucción de Troya*. [La materia troyana en la General Estoria de Alfonso X el Sabio](#)

-La historia de Troilo y Crésida (Boccaccio, Chaucer, Shakespeare y [la reescritura romántica de William Wordsworth a partir del texto de Chaucer](#))

-**Helena de Troya desde los Sonetos para Helena, de Pierre de Ronsard, hasta el poema “Helena”, de Yorgos Seferis. Reproche y palinodia. El “monólogo dramático” como punto de vista**

-“*La Iliada, o el poema de la fuerza*”, de Simone Weil y el pasaje de la súplica de Príamo ante Aquiles en *Errata*, de George Steiner. Rachel Bepaloff y su ensayo *De la Iliada*. Ensayo y función crítica

-El “traslado” de la *Iliada* de Alfonso Reyes y su *Homero en Cuernavaca*: el recuerdo de Ronsard

-Lectura de los cuentos “El inmortal” y “El hacedor” de Jorge Luis Borges. La cuestión homérica y su relación con la vida imaginaria

-Una lectura pública: *Homero, Iliada*, de Alessandro Baricco. Reescritura a partir de veintiuna voces

-*En mitad de tanto fuego*, de Alberto Conejero. El monólogo dramático de Patroclo sobre Aquiles

2.3. La *Odisea* de Homero: viaje y novela de formación. El héroe errante

-[La Ulixea de Homero](#) traducida del griego en lengua castellana por el secretario Gonzalo Pérez. El ámbito de la literatura cortesana

-*Las aventuras de Telémaco*, de Fénelon. Literatura juvenil y de viajes. En torno a la novela de formación

-**El poema “Ítaca” de Constantino Cavafis. La dimensión simbólica del viaje. El papel de la segunda persona**

-*Las mocedades de Ulises*, de Álvaro Cunqueiro y sus precedentes literarios. El arte de contar y el contexto odiseico

-*La tejedora de sueños* de Buero Vallejo: la *Odisea* como drama

-“*Las Odiseas en la Odisea*” de Italo Calvino: una suerte de muñeca rusa. Ensayo y función crítica

2.4. Recreación, traducción, parodia y lectura homérica

-De la épica burguesa ([Herman y Dorotea de Goethe](#)) a la parodia épica (*Ulises* de Joyce). Relecturas homéricas

-*On translating Homer*, de Mathew Arnold. Los epítetos que llegan conmovedoramente a destiempo cuando son traducidos. Ensayo y función crítica

-*Los poemas homéricos, La Ilíada y La afición de Grecia*, de [Alfonso Reyes](#) (*Obras completas XIX*). “Reyes no sabía griego, sabía Grecia” (Alicia Reyes)

-“Las versiones homéricas”, de Jorge Luis Borges y el “oportuno desconocimiento del griego”. [\(Ficto\)ensayo](#) y función crítica

-**La representación de la lectura homérica como tema literario y asunto poético: [Ósip Mandelstam \(“Insomnio”\), Eugenio de Andrade \(“A la sombra de Homero”\), Haroldo de Campos \(“Lendo a Ilíada 1”\), Joan Margarit \(“Filósofo en la noche”\) y Jaime Siles \(“La cuestión homérica: a vueltas con la Ilíada”\).](#) La lúcida mirada del lector**

-La relectura caribeña de Homero en *Omeros* de Derek Walcott: de nuevo una literatura fundacional. La deslocalización del autor clásico

-Un pequeño recuerdo a Hesíodo: el topos de la edad de Oro, entre Cervantes y Constantino Cavafis (“Ana Dalasena”)

2.5. La *Eneida* de Virgilio: el poema de la pérdida

-[Los versos de Virgilio en la Comedia de Dante](#): el autor frente a su obra

-Traductores de la *Eneida*. [Gregorio Hernández de Velasco: de su relación con San Juan de la Cruz](#) y Cervantes hasta la recreación visual de Carlos Franco durante los años 80 del siglo XX

-La tradición épica de Virgilio y los nuevos mundos: lectura de los proemios de *La Araucana* de Alonso de Ercilla y de *Os Lusíadas* de Luís de Camões. El problema de las fuentes clásicas en la épica cortesiana: la inevitable convención literaria de la épica latina

-El [Estudio sobre Virgilio de Sainte-Beuve](#) y su inesperado eco en [Los complementarios de Antonio Machado](#). Ensayo y función crítica. [La lectura de Pierre-Joseph Proudhon](#)

-El poema “Banquete” de Jorge Guillén (*Homenaje*): “[Cuéntanos, Eneas...](#)”. Traducción como reescritura

-**[Un pasaje central de La muerte de Virgilio, de Hermann Broch: la discusión entre Virgilio y Augusto. Hermenéutica virgiliana y Escuela de Harvard: la teoría de la segunda voz.](#) Ensayo y función crítica**

-Una mirada a la *Eneida* desde la estética del Nouveau Roman francés: [Michel Butor y su novela La modification. Reescritura de la catábasis](#)

[-La figura de Dido en la “Elegía de Cartago” \(Elegías mayores\) del poeta senegalés \(y primer presidente de su país\) Léopold Sedar Senghor: “llorabas a tu dios blanco”](#)

[-El poema “Elegía” de Jorge Luis Borges y su prólogo a la Eneida. Hacia la Eneida de Borges como obra subterránea: Dante, Croce y T.S. Eliot. El hipotexto virgiliano y la estética de la expresión](#)

[-“Poema X” de Antonio Colinas: el bimilenario de la muerte de Virgilio y los años 80 del siglo XX. La sombra de Hermann Broch](#)

[-Ursula K. Le Guin y su lectura tardía de Virgilio: Lavinia](#)

2.6. Virgilio y la cultura occidental. Virgilio frente a Lucano

[-Nápoles, Mantua y Bríndisi: el mito de Virgilio. A vueltas con el Grand Tour](#)

[-¿Virgilius o Vergilius? La recuperación humanística del mago medieval](#)

[-El tema de Dido en la literatura hispánica \(María Rosa Lida\). La “Lamentación de Dido” de Rosario Castellanos y la relación del personaje épico con la Fortunata de Pérez Galdós \(la intermediación del profesor Alfredo Adolfo Camús\)](#)

[-Virgilio frente a Lucano en las polémicas historiográficas hispanas del siglo XVIII y la Vida de Virgilio de Gregorio Mayans: los inicios de la historia literaria](#)

[-La relación entre Lucano y la “decadencia” de la literatura latina en los estudios críticos de D. Nisard \(Études de mœurs et de critique sur les poètes latins de la décadence, 1834\)](#)

[-Emilio Castelar y su “Lucano: su vida, su genio, su poema”. La muerte de Lucano en la pintura española del XIX](#)

[-T.S. Eliot y un pasaje central de La montaña mágica de Thomas Mann: Naphta y Settembrini discuten acerca de Virgilio y el futuro del humanismo. Crítica e ideología](#)

[-El “Discurso por Virgilio” de Alfonso Reyes: La resaca de Robert Louis Stevenson y la nostalgia del latín de Borges. Lectura biográfica](#)

[-La figura de Palinuro en The unquiet grave de Cyril Connolly: su impronta en el mexicano Fernando del Paso \(Palinuro de México\) y el mallorquín Cristóbal Serra \(Diario de Signos\)](#)

[-Virgilio, de Agustín García Calvo: una novedosa relectura desde la “enfermedad de la poesía”. Ensayo y función crítica](#)

[-Iliupersis, de Agustín García Calvo: dramatización del libro II de la Eneida en una comedia musical](#)

[-Poema “La canción del verano suena más que la Eneida”, de Juan Antonio González Iglesias. Tono elegíaco y recreación de un hipotexto virgiliano](#)

[-Lecturas poéticas del libro VI de la Eneida: Santos Domínguez, Javier Velaza \(“La eme diabólica”\), Juan Antonio González Iglesias y Vicente Cervera Salinas](#)

2.7. Las *Metamorfosis* de Ovidio

-Las *Metamorfosis* durante la Edad Media y el Renacimiento. Ovidio moralizado

-El mito de Apolo y Dafne en el Soneto XIII (“A Dafne y los brazos le crecían”) y la Égloga III (“Dafne, con el cabello suelto al viento”) de Garcilaso: el concepto de “fusión mítica” de Antonio Prieto. La historia de Píramo y Tisbe como asunto metateatral en el *Sueño de una noche de verano* de William Shakespeare y la inspiración ovidiana de su poema *Venus y Adonis*

-[La tradición ovidiana en las artes de los siglos XVI y XVII: “poesías” de Tiziano y pintura flamenca](#)

-[Ovidianismo](#) y la tradición mitográfica en la poesía española del siglo de oro. [Las Fábulas mitológicas de José María de Cossío](#). El problema de la capacidad fabuladora de la literatura hispana frente a la idea imperante de su naturaleza realista

-[Ovidio desde la estética decadente del fascismo: D’Annunzio y Sánchez Mazas](#) y [Ovidio \(el mito de Ícaro\) desde el antifascismo: Lauro de Bosis](#)

-[El pasaje de Tiresias en *La tierra baldía*, de T.S. Eliot](#). Poesía, mito y prosaísmo. Monólogo dramático y paratexto ovidiano. [El posible eco del mito de Tiresias a través de T.S. Eliot en *La cólera de Aquiles* de Luis Goytisolo](#). [La transmutación del mito del andrógino \(Tiresias\) en la novela *Orlando* de Virginia Woolf](#)

-[“Ovidio y la contigüidad universal” de Italo Calvino](#). Ensayo y función crítica

-[“Sueño de Publio Ovidio Nasón” de Antonio Tabucchi](#): metamorfosis a la sombra de Kafka y Baudelaire. Vida imaginaria

3. LA POESÍA LÍRICA, BUCÓLICA, ELEGÍACA Y EPIGRAMÁTICA

3.1. Introducción a la poesía lírica, bucólica, elegíaca y epigramática. Las tradiciones poéticas hasta el siglo XVIII

3.2. La poesía lírica: Safo, Píndaro, Catulo y Horacio

Safo y Nóside

-Safo, o la “angustia de las influencias”: una tradición rota y silenciada (un poema de Safo en el tratado *Sobre lo sublime* y la versión “censurada” de Catulo). La moderna recepción como reivindicación de una voz y una mirada perdidas

-La defensa de Safo en el *Juicio universal* de Giovanni Papini: “el puro amor de la belleza”

-La reconstrucción literaria del texto de Safo a cargo del [poeta nicaragüense Santiago Argüello \(“Safo habla de sus tres amores”\)](#) frente a la estética del fragmento en el [poema “Papyrus” de Ezra Pound](#). La lectura en clave de Haiku

-[Los versos de Safo en La cólera de Aquiles de Luis Goytisolo: la traducción de Joan Ferraté. La función estructural de las citas](#)

-Las traducciones de Safo. Algunos de los poemas de Safo traducidos por Aurora Luque y recreaciones, como la titulada “[] hablo a Safo [”. Aurora Luque, traductora de la versión de Safo de Anne Carson (*If not, Winter*). Relectura y recreación de Safo

-René Vivien, traductora de Nóside: lectura no académica y feminista frente a Pierre Louÿs. Traducción y función crítica

Píndaro

-La tradición pindárica, desde Fray Luis (“El agua es bien precioso”) y [Bartolomé Leonardo de Argensola](#) hasta Leopardi (“A un vencedor en el balón”)

-El paso de Píndaro a las modernas formas poéticas: [Píndaro desde Hölderlin](#)

-Selección de [Evocación de Píndaro, del poeta nicaragüense Salomón de la Selva](#). Recreación pindárica a la sombra de Rubén Darío

-“Apunte de Píndaro” (*Mapa de Grecia*) por Enrique Badosa. Un nuevo epinicio “más allá del movimiento”

-“[Olímpica primera. Nadador” \(Olímpicas\), de González Iglesias. Actualización y reescritura pindárica](#)

-“Una jornada en Olimpia” en *Los volátiles del Beato Angélico*, de Antonio Tabucchi. Una vida imaginaria acompañada de intertextos pindáricos

-Luis Alberto de Cuenca, “El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, *Píticas* 96”

Estesícoro

-[Anne Carson y *Autobiography of Red*](#): la reinención moderna del poema fragmentario *Gerioneida*

Sótades

-El juicio al poeta Sótades por parte de Giovanni Papini (*Juicio universal*): fabricante de afrodisíacos y agujijones

Catulo y un *poeta novellus*

-Los poemas catulianos del abate Marchena: la invención como forma de tradición

-“Clodia, Matrona impúdica”, en *Vidas imaginarias* de Marcel Schwob. El poeta visto desde una vida imaginaria con intertextos ciceronianos

-Clodia y Catulo en el *Juicio universal* de Giovanni Papini: amor y reproche

-[La traducción biográfica de Catulo a cargo de Bernardo Clariana: clasicismo y vanguardia](#)

-Un ensayo catuliano de José Agustín Goytisolo y el *Catulo* de Luis Alberto de Villena (véase [El arte de leer](#)). Ensayo y función crítica en torno a aspectos morales a la luz de la transición democrática española

-Una selección de poemas de Catulo traducidos por González Iglesias, en particular su “*Odi et amo*”, seguido de la reescritura que del mismo hace Aurora Luque: “Son los celos”. El juego múltiple de la traducción y las reescrituras

-[Nox de Anne Carson: en torno al poema-epitafio 101 de Catulo](#)

-El poema “*Animula vagula blandula*” al comienzo de *Memorias de Adriano* de Marguerite Yourcenar (traducida por Julio Cortázar): la tradición de Catulo en los *poetae novelli*. Un importante paratexto y su continuidad en *Rayuela* de Julio Cortázar

Horacio y el [horacianismo](#)

-Los tópicos del *carpe diem* y del *collige virgo rosas* en el soneto de Pierre de Ronsard “Quand vous serez bien vieille” (*Sonnets pour Hélène*, 1578)

-El papel clave de los poetas áureos hispanos (Garcilaso, Fray Luis, Góngora, Rioja) para la fortuna del tópico horaciano del *carpe diem* y su continuidad en el *collige virgo rosas*. Blanca González de Escandón y su tesis doctoral titulada *Los temas del “Carpe diem” y la brevedad de la rosa en la poesía española* (1938), [El “Poema de la guirnalda de rosas”, de los Sonetos del amor oscuro de Lorca. La renovación de un tópico literario desde la poesía áurea](#)

-“*Exegi Monumentum*” de Alexandr Pushkin. Reescritura horaciana y albores románticos

-[El *carpe diem* en una prosa de Anatole France \(*Le Crime de Sylvestre Bonnard*\). Recreación napolitana del famoso tópico](#)

-*Horacio en España* y el poema “A un libro viejo” de Menéndez Pelayo. La dimensión bibliográfica de la tradición y la pretensión de una estética atemporal. [La recreación de un *carmen amoebeum* de Horacio en el cuento “El hombre de oro”, de Rubén Darío](#)

-[El canto de cisne de la oda. Lectura de una de las odas de Ricardo Reis, heterónimo de Pessoa](#)

-*Evocación de Horacio* de Salomón de la Selva: el poeta Horacio recordado por un poeta nicaragüense en la Mérida de Yucatán

-Horacio traducido por Enrique Badosa (*XXV Odas*): la poesía como experiencia

3.3. Teócrito y poetas helenísticos menores. Licofrón y los *Mimos* de Hero[n]das

-La compleja tradición de Teócrito: la traducción latina de Vicente Mariner. [Bucolismo](#) y anacreónticas (Esteban Manuel de Villegas, los hermanos Argensola). La evolución del concepto de idilio frente a la poesía sentimental en el siglo XIX. La actual proyección ecocrítica

-“Thyrsis. A Monody” de Matthew Arnold y su relectura del “Lamento de Bion” atribuido a Mosco (relación señalada por Gilbert Murray en su *Historia de la literatura griega*)

-El poema de Rubén Darío “Trébol” (“De Don Diego de Silva Velázquez a Don Luis de Góngora y Argote”): de “El Cíclope” al “Polifemo” pasando por la tradición hispana

-Un texto de [Pere Gimferrer, “Licofrón, el obscuro”](#), procedente de su libro *Los raros*: de nuevo la sombra de Rubén Darío (la categoría estética de “raro” como moderno imaginario de la Antigüedad). Ensayo y función crítica

-El poema de Cavafis titulado “Los mimiambos de Herodas” y los [Mimos de Marcel Schwob: la reinención de Hero\[n\]das. La papirología como incentivo para la recreación imaginaria de la literatura](#) (cf. “Papyrus” de Ezra Pound)

3.4. La poesía bucólica latina: las églogas de Virgilio

-Virgilio y la continuidad literaria de Teócrito. Los grandes poetas áureos como intermediarios entre la antigüedad y las modernas vanguardias: las églogas de Garcilaso y la traducción virgiliana de Fray Luis. [El papel clave de la primera bucólica en la historia de la educación](#) (Ernst Robert Curtius) y el descubrimiento del paisaje (Laín Entralgo y su libro *La generación del 98*)

-El paso de la poesía ingenua a la sentimental. La mutación de la égloga: [“El infinito” de Leopardi y sus palabras virgilianas](#). El hipotexto de la égloga primera y la estética de lo sublime

-[La ciudad y las sierras, de Eça de Queiroz, en clave de la primera bucólica](#). Expansión del hipotexto virgiliano

[-Las citas erróneas de Antonio Machado a propósito del verso virgiliano *candidior postquam tondenti barba cadebat*, tomado de la primera bucólica. Las erratas vitales](#)

[-Una vida con la primera bucólica. Desde “*Dulcia linguimus arva*”, y “Poema de los dones” \(“lento en la sombra”\) hasta la tardía prosa “Las hojas del ciprés” \(*Los conjurados*\) de Jorge Luis Borges. Incesantes intertextos virgilianos](#)

-Seamus Heaney y su “Égloga del Valle del Bann”: reescritura y evocación de la cuarta bucólica en clave norirlandesa

-Una égloga de Calpurnio Sículo y *El largo aliento* de Juan Luis Conde. Recreación en prosa

3.5. La poesía elegíaca: *Tristes* de Ovidio, Tibulo y Sexto Propercio

Ovidio elegíaco. La poesía del “yo”

-“Sy leyeres Ovydio, el que fué mi criado” (v. 429): la lectura moralizada de Ovidio en el *Libro del Buen Amor* del Arcipreste de Hita

-El tema del exilio y el papel clave de Ovidio, *Tristes* I 3 en las lecturas escolares, desde *AMDG* de Ramón Pérez de Ayala a la [imago tristissima como mínimo hipotexto en “Noticiero de un colegial melancólico”, de Rafael Alberti](#)

-[El poema “A Ovidio” de Pushkin](#). El mito romántico del destierro de Ovidio y su relectura decadente en Verlaine (“Pensée du soir”), pasando por la recreación pictórica de Delacroix: el spleen o melancolía. Diálogo entre texto e imagen. La posible conexión del poema “Ibis” de Rubén Darío con Verlaine

[-El poema “Tristia”, de Ósip Mandelstam. Acmeísmo y monólogo dramático](#)

-La primera de las *Elegías de Bierville*, de Carles Riba. Exilio y literatura en la recreación elegíaca

-La novela: *Dios ha nacido en el exilio*, de Vintila Horia, y *El último mundo*, de Christoph Ransmayr. La recreación biográfica

-El cuento “Ovidio” de Adolfo Bioy Casares (*Una magia modesta*): un destierro al revés

[-El poema “Diálogo con Ovidio”, de Gonzalo Rojas. La representación del lector y el “tú” testafarros. Literatura latina y estéticas de la modernidad](#)

-El *Ars amatoria* de Ovidio y el *Arte de las putas* de Moratín: una mirada a la literatura libertina. Parodia y recreación ovidiana en el *Libro del mal amor* (2006), de Fernando Iwasaki

-Graciela Rodríguez Alonso, *Cartas de los hombres* (2017), o una relectura de las Heroidas de Ovidio

Propercio y Tibulo. Algunas claves poéticas para la relectura moderna de la elegía

-“[Las elegías de Propercio y sus lectores áureos](#)” (Lia Schwartz Lerner). Quevedo y el final de su soneto “Amor constante más allá

de la muerte”: “Polvo serán, mas polvo enamorado”. [Su lectura properciana, según Borges: *Vt meus oblito pulvis amore iacet* \(Prop. I 19\) \(“Quevedo”, en *Otras inquisiciones*\)](#)

-Del *Cancionero* de Petrarca a las *Elegías romanas* de Goethe

[-El ciclo amoroso de la elegía releído en clave proustiana. Una selección de textos de Proust \(*La prisonnière* y *Albertine disparue*\). Aspectos temáticos comunes](#)

[-*Properce et les amants du Tibur* de Julien Benda. Ensayo y función crítica: los locos de amor](#)

-Tibulo traducido y comentado por Ramón Pérez de Ayala. Paz frente a conflicto. Reescritura y función crítica

-El “Homenaje a Sexto Propertio” de [Ezra Pound](#): la sombra de Calímaco. Monólogo dramático y paráfrasis. “Imitación de Propertio”, de Ernesto Cardenal (*Epigramas*, remitible a Prop. II 1): actualización del clásico. W.B. Yeats. “A thought from Propertius”

-Tres poemas propercianos compuestos por Joan Perucho (“L’ombra de Propertio”), Luis Alberto de Cuenca (“Pasión, muerte y resurrección de Propertio de Asís”) y la lectura ácrata de Agustín García Calvo (“Tú, cuya mano” a partir de *Tu mi sola domus* [Prop. I 11.23]). Evocación y recreación de la elegía properciana

3.6. La poesía epigramática: *Antología Palatina*, Marcial y Ausonio

Antología Palatina

-La rica tradición literaria de la *Antología Palatina*: el ejemplo de los epigramas sobre [las siete ciudades que reclaman a Homero](#) (entre Montaigne y Cervantes)

[-Epitafios infantiles: de la literatura grecolatina a la literatura isabelina](#)

-Lectura de algunos pasajes de *Jardín junto al mar* y de la novela *Hédila y Hédilo*, de Hilda Doolittle. La indagación biográfica y psicoanalítica

-Lectura de una selección de los “Epigramas helenísticos” de Gabriel Celaya. Reescritura desde la traducción de Fernández Galiano

-Lectura del poema “Hermandad” de Octavio Paz. Un hipotexto griego

[-Carmen Jodra, *El libro libro doce*: la conciencia textual y el tono epigramático](#)

Catulo, Marcial y Ausonio

-La rica tradición del epigrama latino: el papel clave de Quevedo y la estética barroca, que lo hace propio

-Los epigramas de Juan de Iriarte: “A la abeja semejante, / para que cause placer, / el epigrama ha de ser: / pequeño, dulce y punzante”

-La cita parcial de un epigrama de Marcial en el cuento “Una análisis” de Josep Pla y su relación con la traducción de Miquel Dolç

para la Colección Bernat Metge: “No la vull massa fàcil ni tampoc massa difícil. Em plau la que equidista d’amdós extrems”. La versión del epigrama citado por Pla que lleva a cabo Camilo José Cela para *Los papeles de Sor Armadans* (1956): “No la quiero demasiado fácil ni tampoco demasiado difícil. Me place la que equidista de ambos extremos”

-Ernesto Cardenal, *Epigramas* (México, 1961). [El contexto hispanoamericano](#) y los epigramas amorosos dedicados a Claudia. Sus versiones de los epigramas latinos ([Catulo, Marcial](#)) inspirados por Ezra Pound

-Algunos epigramas catulianos (1982) de José Carlos Llop. El imaginario epigramático de la poesía romana

-La añoranza de una vida feliz y un poema de Marcial en *Memorias prohibidas* de Carlos Luis Álvarez “Cándido”. Su ensayo de una comparación entre un poema de Marcial y otro de Manuel Machado (véase Francisco García Jurado, [El arte de leer](#))

-El ensayo-semblanza “Los viñedos de Ausonio”, de Joan Perucho. Comentario a un dístico atribuido a Ausonio en una semblanza de viaje

-Una prosa breve de Augusto Monterroso extraída de su libro *La vaca: un epigrama de Ausonio traducido por Antonio Alvar y leído como microrrelato. La dimensión architextual (géneros literarios antiguos y modernos) en calidad de encuentro complejo entre antiguos y modernos*

Literatura moderna inspirada en fuentes epigráficas: verdades e imposturas

[-La sátira contra una inscripción ideada por Tomás de Iriarte para el Jardín Botánico de Madrid en *Los gramáticos*, de Juan Pablo Forner](#)

[-Marcel Schwob y “La hechicera”. Recreación de una *tabella defixionis* encontrada en Hadrumeto \(Túnez\) y editada por Audollent \(*Defixionum tabellae*\) y la sombra de Dido](#)

-Los “Sonnets épigraphiques” de José María de Heredia (*Les Trophées*): la noticia epigráfica como breve cita e hipotexto en la estética parnasiana

-La epigrafía cristiana en la novela *Fabiola* del Cardenal Wiseman

[-Jorge Luis Borges, “Fragmentos de una tablilla de barro descifrada por Edmund Bishop en 1876”, en *Los conjurados: epigrafía ficcional*](#)

4. POESÍA DIDÁCTICA

4.1. Introducción. La poesía didáctica, satírica, la fábula, epístola y preceptiva poética

4.2. Poesía científica. El *De Rerum Natura* de Lucrecio y *Astronomica* de Manilio

De Rerum Natura de Lucrecio

-Poggio Bracciolini y el descubrimiento del código lucreciano. La moderna edición del *De Rerum Natura*. Montaigne, excepcional lector de Lucrecio

-[Lucrecio y la tradición epicúrea: del liberalismo de comienzos del siglo XIX a Carlos Marx. El epitafio latino de Goya. La traducción hispana atribuida al abate Marchena que en realidad es obra de Matías Sánchez](#)

-Aspectos ideológicos de un poeta científico. [El comienzo del *De Rerum Natura* y el arte renacentista en la lectura del historiador del arte Abby Warburg](#)

-El poema “Lucretius” de Alfred Tennyson. [La vida de Lucrecio a cargo de Marcel Schwob. La vida imaginaria del autor sin obra. Comparación con el cuento “Vario” de Clarín](#)

-El juicio a Lucrecio por parte de Giovanni Papini (*Juicio universal*): la desesperación de haber sido hombre

-[La invención de dos versos de Lucrecio por María Rosa Lida \(“Contribución al estudio de las fuentes literarias de Jorge Luis Borges”, en *Sur*\): crítica a la idea del tópico como continuidad literaria de Ernst Robert Curtius. Ensayo e invención textual](#)

-[Los anagramas de Ferdinand de Saussure sobre los textos de Lucrecio](#). Étimos y átomos, o hacia la moderna literatura de creación verbal

-Acerca de la realidad. Lectura de varios pasajes de la versión de Lucrecio a cargo de Agustín García Calvo. La traducción como recreación

Astronomica de Manilio

[“A. E. Housman acaba su edición de Manilio”, de Jaime Siles: filología y poesía](#)

4.3. La poesía del campo. [Las *Geórgicas* de Virgilio](#)

-Hesíodo y Virgilio: la paradoja de la poesía útil y la dicotomía entre el campo y la ciudad

-La impronta simbolista: *La vie des abeilles* de Maurice Maeterlinck. Ensayo y aproximación simbolista

[-Vituperios y elogios en torno a las *Geórgicas*: Joris Karl Huysmans, José María Eça de Queiroz y Cristóbal Serra. La construcción de un conjunto supranacional. Semblanza y ensayo](#)

-Antonio Machado, Gabriel Miró y Valle-Inclán: paisaje y nostalgia

-“The land”, de Vita Sacville-West: “monotonía clásica” y el intertexto de las *Geórgicas*

-La mirada de las *Geórgicas* desde el Nouveau Roman francés: Claude Simon

-“Cosmogonía del libro I de las *Geórgicas*”, de Antonio Colinas: la naturaleza como argumento esencial

[-“Elogio del librero”, de Héctor Yánover: naturaleza y literatura. Reescritura paródica](#)

[-“Todavía Virgilio”, de Andrés Trapiello: un “saber a medias”. La semblanza como ensayo](#)

[-Lectura de algunos poemas del libro *Egle y Suertes virgilianas*, de Carmen Iriondo: literatura y azar. Recreación de las *Geórgicas* en clave de mujer](#)

4.4. La sátira romana

-“Satura” y sátira. El problema conceptual de la “sátira” como género literario y su moderna recepción: entre la *indignatio* y lo carnavalesco. La sátira romana, desde las *Sátiras Menipeas* de Varrón hasta la forma hexamétrica de Lucilio, Horacio, Persio y Juvenal. La sátira lucianesca y su recepción erasmista (*Opulentia sordida*) hasta Quevedo y su *Vida del Buscón*. [La sátira gramatical](#)

-Quevedo y la adopción de los temas satíricos romanos: el soneto titulado “El delito igual se reputa desigual...” y la sátira XIII de Juvenal

-Larra y su “Sátira contra los vicios de la corte”. Reescritura y recreación de la sátira III de Juvenal

-Un pasaje sobre Juvenal en *La vida nueva de Pedrito de Andía*, de Rafael Sánchez Mazas: entre Juvenal y Swift. Cita y traducción en el contexto de una novela de formación (véase [El arte de leer](#))

-El poema “Sátira (Imitación de la *Satura Tertia*, de Juvenal)”, de Luis Felipe Vivanco: Larra como intermediario. Reescritura y recreación

[-*Usque Auroram et Gangen* frente a *Ultra Auroran et Gangen* \(*Sátiras X 1-2*\). La cita borgesiana de Juvenal y la edición de partida](#)

-“Imitación de Juvenal” (*El fin de la edad de plástico*, México, 1982), de José Emilio Pacheco y “«De la Décima Sátira» de Juvenal”, de Robert Lowell (en José Emilio Pacheco, *Tarde o temprano. Obra poética reunida*, FCE, México, 1980)

-“A. Persi Flacci choliambi”, de Luis Alberto de Cuenca: “la terrible pureza de la nada”

-La *Apocolocyntosis divi Claudii* de Séneca y *Claudio el Dios y su esposa Mesalina*, de Robert Graves. Uso documental del paratexto dentro de la novela histórica

4.5. La fábula de Esopo y Fedro. El *Ars Poetica* de Horacio

La fábula

-La rica tradición de la fábula esópica, hasta los fabulistas modernos: La Fontaine, Iriarte y Samaniego. Fábula frente a cuento: claves architextuales. Pequeña introducción a la literatura infantil de tema clásico.

-La ilustración de la fábula: los incunables de Esopo

-*La granja de los animales* de George Orwell a la luz de Esopo: del ámbito moral al social. La dimensión architextual

-[“La parte del león”, de Augusto Monterroso: intertextualidad y parodia en torno a Fedro. Reescritura y architexto. La versión latina de Tarsicio Herrera \(*Ovis nigra et caeterae fabulae*\)](#)

Ars Poetica

-Horacio y el modelo de las artes poéticas: las fundamentales obras de Boileau y Luzán. Los poetas horacianos de la Escuela de Salamanca

-[La peculiar poética de Horace Walpole: lo clásico frente a lo gótico.](#)
La dimensión paródica de la cita

-La recepción horaciana en José Martín (Carbón Sierra)

-[El cuento “Parturient Montes”, de Juan José Arreola: el Arte Poética de Horacio a la luz de Kafka. Cita y ficción en torno a una fábula](#)

-[El Arte poética y su apología frente a las estéticas anticlásicas en la lectura de González Iglesias](#)

-Las modernas poéticas (Valéry, Borges)

5. EL TEATRO

5.1. Introducción. Tragedia y Comedia. La literatura para la representación cuya recepción no termina en los textos

5.2. La tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lo trágico después de Nietzsche

La tragedia griega: Prometeo, Antígona, Electra y Edipo

-El titán rebelde: la dimensión romántica de lo trágico: el Prometeo liberado de Percy B. Shelley y la reescritura del mito en *Frankenstein o el moderno Prometeo* de Mary Shelley. [El Prometeo de Gloria Fuertes: entre Unamuno](#) y la colección Araluce

-El *Agamenón* de Esquilo, la “versión Browning” y el monólogo del vigilante

-La tía Tula de Unamuno: Antígona y la “sororidad”. La dimensión trágica ante el deber

-La Medea de Séneca traducida por Unamuno y la interpretación de la actriz Margarita Xirgu: el nacimiento del festival de teatro clásico en Mérida (1933)

-El prólogo a *La tumba de Antígona*, de María Zambrano. Ensayo y filosofía

-*La sangre de Antígona*, de José Bergamín. Pensamiento y teatro

-Eugene O’Neil, *A Electra le sienta bien el luto* (1931): de la Guerra de Troya a la Guerra de Secesión estadounidense. La impronta de Esquilo y O’Neil en *Orestíada 39*, de Antonio Martínez Ballesteros

-La *Antígona* de Jean Anouilh: un clásico frente a los clásicos

[-*Electra* Garrigó de Virgilio Piñera: relectura en el Caribe. La impronta de Alfred Jarry y Artaud](#) y la múltiple reescritura

-*La muerte de la Pitia*, de Friedrich Dürrenmatt. Un cuento acerca de Edipo

-El *Edipo Rey* de Sófocles en la traducción de Agustín García Calvo y la [versión teatral de José Luis Gómez](#). Traducción y reescritura

-[Milan Kundera y su relectura del mito de “Edipo Rey”](#) en la novela *La insorportable levedad del ser*: ¿la ignorancia es una excusa?

-Lectura de algunos pasajes de [Incendios, de Wajdi Mouawad](#): cine y literatura. Recreación y actualización de la antigua tragedia

Los tragediógrafos griegos como asunto ensayístico, poético y paródico

-Las *Antígonas* de [George Steiner](#). Lecturas desde el comparatismo

-[El ensayo *Esquilo. El gran perdedor*, de Ismail Kadaré: la perspectiva orientalista](#). Ensayo no académico

-[El cuento “El vencido”, en *La cabeza de Penteo*, de Xavier Roca Ferrer: Esquilo como personaje. Parodia de una vida imaginaria](#)

- Ifigenia cruel*, de Alfonso Reyes: el poema dramático y el helenismo vocacional
- Ariadna*, de Marina Tsvietáieva: la doble tragedia literaria y vital
- “Eurípides el ateniense”, de Yorgos Seferis y el juicio acerca de Eurípides según Giovanni Papini (*Juicio Universal*): enemigo de los hombres o mártir de lo verdadero
- Relectura de Esquilo en *Cassandra*, de Christa Wolf
- Cinco parodias de teatro griego tomadas del libro *Tragedias griegas* (451 Editores). La parodia como forma de recreación
- Las bacantes: vacas lecheras Holstein*, de Satoko Ichihara: viaje al teatro japonés contemporáneo; *Bakkhai* de Eurípides en versión de Anne Carson y *Deus Ex*, de Ferdia Lennon: al rescate de los versos de Eurípides en una Siracusa irlandesa
- Un tragediógrafo latino. Lucio Accio y el juicio de Giovanni Papini (*Juicio universal*): “el orgullo fue más poderoso que el ingenio”

5.3. La comedia: Aristófanes, Menandro, Terencio, Plauto y “Pactino”

Aristófanes y Menandro

- La “farsa aristofanesca”: *Los filólogos*, de José Bergamín y *Las aves*. La sátira académica como parodia
- Adaptaciones de *La paz* de Aristófanes: Fernando Díaz Plaja y Francisco Nieva
- Los carboneros* de Aristófanes en versión de Agustín García Calvo. Traducción y recreación. La dimensión de las reseñas en la prensa
- [El poema “Espectador descontento” de Cavafis: Menandro frente a Terencio: nostalgia de lo griego](#). Evocación y reescritura. Hacia el concepto de [recepciones comparadas](#)
- [La novela *La mujer de Andros*, de Thornton Wilder. Terencio novelado y ficción de un Menandro perdido](#). La recuperación y edición hispana de los papiros de Menandro: Luis Nicolau d'Olwer

Plauto, Terencio y la comedia elegiaca (o comedia latina medieval) y el teatro renacentista

- El problema de las fuentes literarias de *La Celestina*: la “tragicomedia” de Calisto y Melibea
- Propaladía* de Torres Naharro: reminiscencias plautinas en el Nápoles del siglo XVI

Afranio, Plauto y “Pactino”. La polémica sobre un fragmento de Afranio

- Francisco López de Villalobos y su traducción humanística del *Anfitrión* de Plauto
- [La polémica sobre un fragmento de Afranio a mediados del siglo XIX: un ensayo atípico de Alfredo Adolfo Camús](#)

-Un pasaje de *Sónnica la cortesana* de Vicente Blasco Ibáñez sobre la esclavitud de Plauto narrada en primera persona: recreación biográfica a la sombra de [Salambó, de Gustave Flaubert](#)

-El prólogo al *Pseudolo o Trompicón* de Agustín García Calvo. Recreación y actualización del prólogo a partir de un texto fragmentario

-Un pasaje de *Las idus de marzo* de Thornton Wilder: el “mimo” de “Pactino” y la literatura latina imaginaria. Reinención ficticia de un mimo teatral: la hipótesis de Décimo Laberio

Tematología acerca del doble: el *Anfitrión* de Plauto

-Una primera mirada a Descartes y el mundo barroco: verdad y falsedad. La comedia de enredo y su proyección en Shakespeare y Molière

-El *Golem* de Gustav Meyrink y el *Anfitrión* de Plauto: hacia los arquetipos

-La novela *El doble*, de Dostoievski. La dimensión moral

-La novela *Amphitryon*, de Ignacio Padilla. El mal colectivo

-La novela *El hombre duplicado*, de Saramago. ¿El fin de la dicotomía entre doble falso y verdadero?: la posverdad

6. LA TRADICIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA Y DE LA NOVELA

6.1. Introducción: historiografía y novela como formas de narrativa

6.2. Historiografía

Heródoto y Jenofonte: la pasión por el viaje y la aventura

-El prólogo de Borges a las *Historias* de Heródoto. Invitación a la lectura de “La filosofía de Heródoto”, ensayo escrito por Thomas de Quincey: ¿fue Heródoto realmente “historiador”?

-Viajes con Heródoto de Ryszard Kapuściński. ¿La novedosa dimensión periodística?

-Cuentos de Heródoto: el pasaje de Gíges y Candaules en la novela *El paciente inglés*, de Michael Ondaatje, y “Rapsinit”, de Marcel Schwob. Recreación explícita de antiguas historias en nuevos contextos literarios

-Un pasaje sobre Jenofonte en *Pepita Jiménez* de Valera y su primera escritura en el epistolario a Estébanez Calderón. Ensayo narratológico desde la nueva idea de la novela

-“Jenofonte, *Anábasis*”, de Italo Calvino. Ensayo en clave de lectura documental y cinematográfica

[-Un poema de Jaime Siles \(*Galería de rara antigüedad*\) titulado “Sobre un instante griego”. Evocación del motivo romántico del mar extraído de la *Anábasis* de Jenofonte](#)

Plutarco, sus obras morales y las *Vidas paralelas*

-La tradición de los *Apotegmas* de Plutarco: Erasmo, Juan Rufo y Pedro Mexía

[-Conocer un autor hasta el alma. Plutarco, la traducción de Amyot y los *Ensayos* de Montaigne: la anécdota del esclavo respondón](#)

-Las vidas de Plutarco como alimento temático para Shakespeare

-El dios abandona a Antonio. Cavafis poetiza una imagen plutarquea

Tucídides y el sentido moral de la Historia

[-El humanista Diego Gracián y las dos reediciones decimonónicas de su traducción de la *Historia de la Guerra del Peloponeso*: su significado militar y político](#)

-La relación de Tucídides con *La peste* de Albert Camus. La peste de Atenas y su dimensión moral

Historiadores romanos

[-El “*Salustio*” de Ibarra: el Infante don Gabriel y Pérez Bayer](#)

-Salustio y Domingo Faustino Sarmiento: relación desde la teoría polisistémica

- La evocación poética del caudillo nómada Yugurta (Salustio, *Bellum Iugurthinum*) en la poesía de Rimbaud (el poema escolar “[Jugurtha](#)”, escrito en latín) y de Léopold Sédar Senghor (“Elegía de Cartago”)
- Julio César y el Cesarismo. Un poema de Eduardo Cirlot sobre la Guerra de las Galias. Parecidos razonables con el “Poema X” de Antonio Colinas
- La soledad del dictador: mirada sobre César en *Las idus de marzo* de Thornton Wilder
- Los *Discursos sobre la primera década de Tito Livio* de Maquiavelo
- El episodio de la muerte de Lucrecia narrado por Tito Livio y su reflejo en la pintura y teatro del siglo XIX ([Eduardo Rosales y Leopoldo Cano](#))
- Dos pasajes de *Yo Claudio* de Robert Graves acerca de Tito Livio: historia frente a mito y la sombra de las *Baladas de la antigua Roma* de Macaulay. La crítica literaria en el contexto de la novela
- Tácito y el tacitismo. El azar y el Ave Fénix. Reflexiones de Francisco Ayala en torno a Tácito. Ensayo y función crítica
- [Tácito y Marcel Proust](#): la idea de la justicia y el tiempo
- El largo aliento* de Juan Luis Conde: “Cornelio el Silencioso”. Biografía introspectiva y en primera persona
- Estatua con palomas* de Luis Goytisolo. Unas supuestas memorias de Tácito
- Un poema de José-María de Heredia y un pasaje de las *Memorias de Adriano* de Marguerite Yourcenar acerca de Suetonio. Juegos con el *cognomen* “Tranquilo”
- [Lectura onírica de Suetonio en la novela *Paradiso*, de Lezama Lima. Hipotextos e impronta decadente](#)
- El drama *Calígula* de Albert Camus: la impronta de Suetonio y la tragedia de la inteligencia
- Dos cuentos historiográficos de Julio Cortázar y Julio Ramón Ribeyro: Mommsem y Carcopino. Recreación de modernos historiadores de la Antigüedad (véase [El arte de leer](#))

6.2. Novela griega y novela latina

La novela en la Antigüedad como género marginal. [La imprescindible obra crítica *Orígenes de la novela* de Menéndez Pelayo](#)

Novela griega y otros relatos

- Un nuevo género. [La geografía y la peripecia \(Erwin Rohde y Leopoldo Alas “Clarín” en su cuento “La mosca sabia”\)](#)
- Novela griega y novela áurea española. [Heliodoro y Cervantes](#)
- La traducción de las novelas griegas a las lenguas modernas: Jacques Amyot

-La *Historia de una mancha de tinta* de Paul-Louis Courier: en torno a un códice de *Dafnis y Cloe*

-Prólogo de Juan Valera a su traducción de *Dafnis y Cloe*: el “[idilio en prosa](#)” y los nuevos clásicos. Ensayo y función crítica

-Yukio Mishima y su novela *El rumor del oleaje*: relectura nipona del *Dafnis y Cloe*

Novela latina

-Petronio y Apuleyo. La recepción de la novela latina: desde Cervantes a Joyce

-La traducción de *El asno de oro* a cargo del humanista Diego de Cortegana y su recepción en la literatura hispana

-La recepción del cuento de Cupido y Psique en la literatura y el arte

-[El Fragmentum Petronii del abate Marchena: la invención del texto, la autotraducción al francés, la impronta de Sade y las notas libertinas](#)

<https://reunido.uniovi.es/index.php/RFF/article/view/21315>

-*La novela entre los latinos* de Menéndez Pelayo

-Lectura de las vidas imaginarias de Petronio (Schwob) y Apuleyo (Tabucchi). Los autores perdidos en su ficción (véase [El arte de leer](#))

-Petronio y Apuleyo vistos por Francisco Ayala: literatura y cine. Ensayo acerca de la dimensión de lo grotesco en el *Satiricón* y Fellini

-El hombre lobo de Petronio y su paso a la *Antología de la literatura fantástica* de Borges, Bioy y Silvina Ocampo: de lo maravilloso a lo fantástico. Reescritura de un pasaje

<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/124671>

7. TRADICIÓN DE LA PROSA FILOSÓFICO-RETÓRICA Y DE LA LITERATURA CIENTÍFICO-TÉCNICA

7.1. Filosofía: presocráticos, Sócrates, mitos platónicos y un libro posible de Aristóteles

-La interminable relación entre literatura y filosofía: mito y pensamiento.

-La tesis doctoral de Carlos Marx: *Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro*

-Louis MacNeice, “[Variation on Heraclitus](#)” .“Nadie se baña dos veces en el mismo río. / Excepto los muy pobres” (Ángel González): los filósofos presocráticos y la moderna poesía española.

-Razón común: la versión de Agustín García Calvo sobre los fragmentos de Heráclito

-“Heráclito camina por la tarde / de Éfeso”: Borges y su interminable relación con los antiguos filósofos griegos. *Parménides*, de César Aira: la autoría y escritura del poema *Sobre la naturaleza*

-“[El gallo de Sócrates](#)”, de Leopoldo Alas Clarín

-Sócrates y Teodota (Jenofonte, *Memorias de Sócrates* XI), una particular lectura de Miguel de Unamuno en su prólogo a *Niebla*

-“[Viva Sócrates](#)”, de Agustín García Calvo: antes de convertirnos en adultos. La mayéutica socrática como una forma de ensayo

-Las tres ignorancias de Gorgias en la poesía de Javier Velaza

-*Heracles* de Gil Albert y *Maurice* de E.M. Foster: el asunto de la homosexualidad visto desde el *Simposio* de Platón

-*Simposio* de Nikos Kazantzakis: literatura simposiaca. Ensayo y diálogo

-**Algunos pasajes de *Muerte en Venecia* de Thomas Mann: Platón, la belleza y la muerte. La versión cinematográfica de Lucino Visconti: cine y literatura**

-**Algunos pasajes de *Cien años de Soledad* de García Márquez. Recreación del mito platónico de Theuth en la figura de Melquíades**

-La *República* de Platón como modelo de la literatura utópica (y distópica): Tomás Moro, William Morris, George Orwell, Margaret Atwood

-**Algunos pasajes de *La caverna*, de Saramago: el famoso mito tratado en *La República*. Platón en el supermercado. La novela como denuncia y la indagación acerca de la verdad**

-Una particular lectura de Platón. *La clase de griego*, de la escritora surcoreana Han Kang: la sombra de Borges

-La historia de Giges (Platón, libro segundo de *La República*) y su proyección en *El hombre invisible* de H.G. Wells y *El señor de los anillos* de J.R.R. Tolkien

-La *Poética* de Aristóteles releída por Marcel Schwob: el temor y la piedad

-El libro II de la *Poética* de Aristóteles y *El nombre de la rosa* de Umberto Eco: el ejemplar perdido y posible

7.2. Luciano y la segunda sofística

-Luciano y el erasmismo: la *Laus Stultitiae* de Erasmo. Luciano y lo carnavalesco en la obra de Rabelais

-Luciano y sus *Relatos verídicos*, o el precursor de los [viajes a la luna](#)

-Luciano y Swift: *The Battle of the Books*. Ficción filológica entre antiguos y modernos

7.3. Cicerón

-[La tumba del olvido: un tópico del Pro Archia y el prólogo al Lazarillo de Tormes](#)

-Del ciceronianismo humanista al Cicerón romántico: [Leopardi y el palimpsesto del De Republica](#). Un canto a la resurrección de los clásicos

-El tratado *Sobre la vejez* de Cicerón releído por Jacob Grimm (*Discurso sobre la vejez*)

-La novela *Catilina, una ficha política*, de Ángel María Pascual: la contrafigura ciceroniana. Novela e ideología política (véase [El arte de leer](#))

-El artículo [“¡Renfe, que te parta un rayo!”](#), de Agustín García Calvo: moderna catilinaria. Recuerdo, recreación y actualización del exordio de la primera *Catilinaria* de Cicerón

7.4. Séneca el Joven y su padre Séneca el Viejo. El Panegírico a Trajano de Plinio el Joven

-Séneca y el senequismo. Algunos aspectos clave: las sentencias o citas, el carácter hispano del filósofo, su figura ambivalente ante el poder y la filosofía estoica

-*Nil sapientiae odiosius acumine nimio*: la misteriosa cita de Séneca en Edgar Allan Poe (“La carta robada”). [La difusa dimensión de una cita latina de Petrarca como paratexto](#)

-Séneca y el senequismo en la obra de Ángel Ganivet. Ensayo y regeneración en torno a la condición hispana de Séneca

-[La prosa “Un loco en la Sorbona”, de Azorín: casticismo y cosmopolitismo. Un latinista en París que repite \(y repite\) una cita de Séneca](#)

-[El ensayo “Nuestro Séneca”, de Ramón Pérez de Ayala frente a “El buen uso de Séneca”, de Jorge Edwards. Casticismo español frente a deslocalización hispanoamericana](#)

-[El ensayo *El pensamiento vivo de Séneca*, de María Zambrano. La poderosa idea del precursor de los españoles](#)

-Séneca ante el poder: un texto de Robert Graves (*Claudio el dios*) y otro de Antonio Gala (*Séneca o el beneficio de la duda*). La relación de dos autores modernos en torno a un pasaje de Séneca (*Consolatio ad Polybium*) (véase [El arte de leer](#))

-Séneca el Viejo, Albucio y los ejercicios retóricos en [la novela Albucius, de Pascal Quignard](#). La vida imaginaria como invención

-El poema “Contra Séneca”, de Javier Velaza. Epicúreos frente a estoicos

Plinio el Joven y el *Panegírico a Trajano*

-La versión hispana del Panegírico de Plinio el Joven a cargo de Francisco de Barreda: la traducción como recreación

-El antipanegírico de Vittorio Alfieri: el anhelo de libertad

7.5. Epistolografía

-La epístola como recurso literario: la epístola familiar. El caso de Petrarca y sus cartas a los más ilustres varones de la Antigüedad: Cicerón, Séneca, Varrón, Quintiliano, Tito Livio, Asinio Polión, Horacio, Virgilio y Homero

-“[Cicerón en su epistolario](#)” de Pere Gimferrer (*Los raros*). La rareza como condición de un autor: de una moderna categoría literaria (Rubén Darío) a la denuncia de la ignorancia. Ensayo y función crítica

-Ficción epistolar en *Las idus de marzo*, de Thornton Wilder. Lo verdadero y lo apócrifo

-[La carta de Plinio el Joven sobre los fantasmas](#) y el *Jardín de Flores Curiosas* de Antonio de Torquemada: de Atenas a Bolonia (deslocalización de una leyenda)

-[Lectura de “Casa tomada” de Julio Cortázar desde la carta de Plinio el Joven sobre los fantasmas](#), el texto precursor de los relatos góticos. El posible hipotexto a partir de una versión francesa del epistolario de Plinio

-“Plinio” y [“La niña de Pompeya”, de Primo Levi: “La angustia ajena es también la nuestra”](#). En torno a la erupción del Vesuvio

-El ansia por la fama. Las cartas de Plinio el Joven desde la prosa de Francisco Ayala. Ensayo y función crítica

-Juliano el Apóstata y Libanio: ficción epistolar en la novela de Gore Vidal. Recreación literaria

7.6. Aulo Gelio, la cultura renacentista y los inicios del ensayismo hispanoamericano

La recepción en el siglo XVI

-[La miscelánea latina y el nacimiento del moderno ensayo: Antonio de Guevara, Pedro Mexía, Miguel de Cervantes](#) y Michel de Montaigne: claves para la lectura humanística de las *Noches áticas*.

El relato de Androclo y el león traducido por Guevara y el prólogo del *Lazarillo de Tormes*: la propuesta de Arturo Marasso

La recepción desde el siglo XVII al XXI

[-La iconografía de Aulo Gelio las portadas y frontispicios de las ediciones holandesas de las *Noches áticas* durante el siglo XVII y comienzos del XVIII: el erudito, Papirio Pretextato, las Artes Liberales y las Musas](#)

[-La lectura roussoniana de Aulo Gelio acerca de la lactancia materna](#)

[-Dos historias “fin de siglo” de Marcel Schwob inspiradas en Aulo Gelio: un epigrama amoroso de Platón y las jóvenes suicidas. Relectura y reescritura bajo una nueva estética finisecular. La relectura de Cristian Crusat](#)

[-El relato “Lo que cuenta Aulo Gelio” de Andrea Camilleri: Androclo y el león. La consciente reescritura y actualización de una vieja historia](#)

La recepción americana de Aulo Gelio desde el siglo XX

[-Argentina y el poema “Aulo Gelio” de Arturo Capdevila. El tema del erudito ajeno al mundo](#)

[-Borges como lector de Aulo Gelio: la prosa “Sentirse en muerte”. Hipotextos inesperados](#)

-Bioy Casares y su afecto por las *Noches áticas*, “estimularon nuestra inteligencia, o nuestra imaginación, o nuestras ganas de vivir”

[-Un pasaje de Aulo Gelio en *Rayuela* de Cortázar: miscelánea y collage. Cita, intertexto y architexto](#)

[-Lectura del poema “Disciplina” de José Antonio Padilla \(tomado de su libro *Noches áticas* \[2007\]\): *Rayuela* y las *Noches áticas*: del “orden fortuito” al “orden demente”. Otra obra lírica: *Las noches áticas* \(2021\) de David Huerta. Fusión de horizontes](#)

-Miscelánea, aforismo y microrrelato: [Augusto Monterroso](#), [Gómez Dávila](#) y Edmundo Valadés en torno a Aulo Gelio. La nueva dimensión architextual

[-Fernando Ilucik y su soneto “Siglo II, Aulo Gelio en viaje halla un ejemplar de Ctesias de Cnido”. Capdevila como intermediario](#)

7.7. La erudición y la antigua ciencia como moderna inspiración literaria: Plinio el Viejo, Solino, y Claudio Eliano y Dioscórides. La literatura técnica (arquitectura y agronomía)

Plinio el Viejo, Solino y Dioscórides

[Plinio el Viejo y su *Naturalis Historia*](#). El epítome de Solino. El prólogo de Borges a Edward Gibbon: “Épocas hubo en que se leían las páginas de Plinio en busca de precisiones; hoy las leemos en busca de maravillas, y ese cambio no ha vulnerado fortuna de Plinio”

-Las antiguas versiones hispanas de la *Historia Natural* a cargo de Gerónimo Gómez de Huerta y de Francisco Hernández. La versión inglesa de Philemon Holland (Borges). Plinio y el nuevo mundo

-Antropología. Los trogloditas y los cuentos de Borges (“El inmortal”) (cruce con Heródoto). Un pasaje de la novela *Los tres impostores*, de Arthur Machen: Solino, “el mono de Plinio” y las gentes que habitan en el interior de Libia. Su impronta en la obra de Borges. [Noticias fabulosas como materia literaria para modernas ficciones](#). Manipulación de la cita

-Prodigios. El cuento “Funes el memorioso” de Borges: Plinio el Viejo y la tragedia de no poder olvidar. [El intertexto pliniano y su moderna relectura](#). El ensayo “Plinio el Viejo y el elefante” de Italo Calvino: la fragilidad del ser humano y la deuda literaria con Borges. Ensayo y función crítica

-Bestiarios y zoologías fantásticas. Claudio Eliano y Plinio el Viejo. El prólogo de Borges a la *Historia de los animales* de Claudio Eliano: hacia los modernos bestiarios. El *Manual de zoología fantástica* de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero. Bestiario e Ilustración en Joan Perucho: el *Bestiario fantástico* (Plinio el Viejo, San Isidoro, Flaubert)

-Herbarios y venenos. Dioscórides y la [dimensión bibliófila](#): la versión española de la *Materia Medicinal* de Dioscórides a cargo del médico segoviano Andrés Laguna publicada en Amberes (1555). El ejemplar iluminado para Felipe II y su versión facsimilar como moderno motivo de inspiración poética. *Homenaje a Dioscórides* de [Rafael León](#) y *El libro de los venenos* de Antonio Gamoneda: [antigua ciencia convertida en poesía](#). Reescritura poética e intertextual del texto atribuido a Dioscórides

Vitruvio y Columela: la literatura técnica

-La lectura de Vitruvio y Columela en el siglo XVIII: latín y utilidad pública

-El cuento “De balística” de Juan José Arreola: Vitruvio y la poliorcética. Literatura técnica latina como motivo literario moderno

-Columela y Paladio en la obra de Juan Antonio González Iglesias (*Jardín Gulbenkian*)

8. A MANERA DE EPÍLOGO: LA ANTIGÜEDAD TARDÍA Y LA DECADENCIA COMO ASUNTO LITERARIO EN LA LITERATURA MODERNA

Véase: Prof. Dr. Francisco García-Jurado (2023, 8 diciembre). La recepción de la antigua literatura latino-cristiana durante el siglo XIX (de Montesquieu a Huysmans y Gourmont): aspectos ideológicos y estéticos. Reinventar la Antigüedad. Recuperado 16 de junio de 2024, de <https://doi.org/10.58079/mvj6>

-Los modernos precedentes: La *Decadencia y ruina del Imperio romano* de Edward Gibbon, *La tentación de San Antonio* de Flaubert y *El genio del cristianismo* de Chateaubriand. La aportación estética de John Ruskin

-*Historia Augusta*: [Heliogábalo y Alma Tadema](#) en una obra de Eça de Queiroz: las rosas de Heliogábalo. Literatura, pintura y estética decadente

-El *Latín místico* de Remy de Gourmont: una nueva dimensión poética de la latinidad tardía. Ensayo y función crítica

-El bizantinismo y la poesía de Constantino Cavafis. Exaltación estética de un mundo perdido. [La triple recreación bizantina \(Anna Comnena, Paladio y Procopio de Cesarea\) en Los raros de Pere Gimferrer](#)

-Elogio de la decadencia en *Al revés* de Joris Karl Huysmans: el arte contra la naturaleza. La impronta en las *Sonatas* de Valle Inclán. Inversión del canon literario

-Pablo el Diácono y Borges en “La historia del guerrero y la cautiva”: idea de civilización. La importancia de la cita latina

-[Egeria en la obra de Joan Perucho: el bien frente al mal en la literatura](#). Recreación fabulosa de una mujer viajera (véase *Las mocedades de Ulises* de Álvaro Cunqueiro)

-La *Leyenda dorada* y su eco en la literatura francesa: Flaubert, Anatole France y Marcel Schwob. La fascinación por las historias de santas y santos

-San Agustín, Plotino y Albert Camus (*Metafísica cristiana y neoplatonismo* [1936]): del libre albedrío al absurdo vital

-San Jerónimo, San Agustín y *Carta de Tesa* de Jiménez Lozano: idea del fin del mundo y reflexión sobre el mal. La impronta de Albert Camus. El recurso a la cita latina y su vinculación con el relato

-“Las rosas tardías de la poesía romana”, de Ángel Crespo. Ensayo y función crítica

-Goliardos y visionarios medievales en *La cruzada de los niños* de Marcel Schwob. El texto latino inicial tomado de los *Monumenta Germaniae Historica*. Monólogos dramáticos